

ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» (МСФО 1).

Джалолова Махмуда

Ташкентский государственный экономический университет
магистратура 2 курса

Научный руководитель: проф. Хамдамов Б.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время развитие бухгалтерского учета как науки в целом характеризуется направленностью на унификацию методологии и методик, на создание единой системы генерирования показателей финансовой отчетности хозяйствующих субъектов

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», изменения, улучшения.

Пальму первенства в этом сложном вопросе традиционно удерживают МСФО. В 2009 г., в ходе сентябрьского саммита стран «большой двадцатки», на долю которых приходится до 90% мирового ВВП, инициатива по принятию единой системы стандартов бухгалтерского учета в глобальном масштабе была поддержана всеми странами-участницами. К процессу перехода на МСФО подключаются: Индия, страны Южной Америки, Австралия, однако степень применения МСФО в разных странах варьируется. Принято выделять следующие уровни внедрения МСФО в национальные системы бухгалтерского учета и отчетности: — применение МСФО в качестве национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности; — использование МСФО национальными государственными или профессиональными организациями, занимающимися нормативным регулированием бухгалтерского учета, в качестве основы в ходе разработки национальных стандартов (большинство развитых стран и страны со статусом переходной экономики); — применение МСФО фондовыми биржами и регулирующими органами в целях привлечения финансирования на международных рынках капитала (около 70 фондовых бирж из 50 стран мира); — подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО компаниями, ценные бумаги которых котируются на международных

фондовых рынках (Европейский банк реконструкции и развития, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Международный олимпийский комитет и др.);

— самостоятельное применение МСФО в полном объеме отдельными компаниями («Нокиа», «Эйр Франс», «Рено», «Дойче банк», «Оливетти», «Роше», ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Северсталь» и многие др.). Несмотря на все большее распространение МСФО, ряд стран, включая США и Канаду, пока не спешит переходить на новые стандарты. Происходит это по ряду причин.

Во-первых, это юридические и политические препятствия различных юрисдикций, для которых принципы МСФО являются инновационными.

Во-вторых, немаловажным фактором являются требования и желания инвесторов капитала по представлению в финансовой отчетности специфической информации, учитывающей влияние и возможность возникновения финансовых кризисов. Таким образом, для внедрения единого комплекта высококачественных, понятных и практически реализуемых всемирных стандартов Совету по МСФО необходимо постоянно вести работу по усовершенствованию и улучшению стандартов. Новая редакция коснулась и основополагающего стандарта

—МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Изменения выражаются в модификации структуры документа, логики изложения предписаний, введении и уточнении новых определений и терминов. В целом либерализация стандарта связана с введением более точных, отвечающих сущностному значению названий финансовых отчетов, изменением некоторых определений, которые несут уточненную смысловую нагрузку, расширяя доступность представляемой информации для более широкого круга пользователей. Цель МС (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (как и в предыдущей редакции данного документа) состоит в предписаниях основы представления финансовой отчетности общезначения для достижения ее сопоставимости как с собственной финансовой отчетностью отдельной организации за предшествующие периоды, так и с финансовой отчетностью других организаций. Раздел «Определения» расширен посредством введения дополнительных терминов. Первый

— это «Финансовая отчетность общего назначения», которая представляет собой отчетность, предназначенную для удовлетворения нужд пользователей, которые не имеют возможности потребовать от организации предоставления отчетов, отвечающих их конкретным информационным

потребностям. В утратившей силу редакции МБС (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» пояснение данного термина приводилось в разделе «Сфера применения», т. е. изменения коснулись статуса данного термина. Определения, касающиеся существенности и примечаний, не претерпели изменений. Далее в раздел введены определения прочего суммарного совокупного дохода. Прочий совокупный доход включает статьи дохода и расхода (включая переклассификационные корректировки), которые не подлежат признанию в прибыли или убытке, как это требуется или допускается другими стандартами МСФО, и обычно возникают от операций переоценки основных средств, нематериальных активов и финансовых инструментов. Таким образом, прочий совокупный доход состоит из:

— изменений прироста от переоценки основных средств и нематериальных активов; — актуарных прибылей и убытков по пенсионным планам с установленными выплатами, признаваемыми в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями МБС (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;

— прибылей и убытков, возникающих в результате пересчета финансовой отчетности по деятельности, ведущейся за рубежом в соответствии с МБС (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»;

— прибылей и убытков от переоценки имеющихся у организации и предназначенных для продажи финансовых активов в соответствии с требованиями МБС (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Переклассификационные корректировки, о которых упоминалось ранее, представляют собой переклассифицированные в прибыль или убыток текущего периода суммы, которые были признаны в составе прочего совокупного дохода в текущем или предыдущем периодах. Суммарный совокупный доход — это изменение в собственном капитале в течение периода в результате состоявшихся операций и иных событий, отличное от тех изменений, которые возникают в результате операций с владельцами, действующими в качестве таковых. Суммарный совокупный доход включает в себя как прибыли или убытки, так и прочий совокупный доход. Под владельцами понимаются держатели инструментов, классифицированных в качестве собственного капитала. Также среди приведенных определений стандарта используются те, значение которых устанавливается в МБС (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Речь идет о финансовых инструментах с правом досрочного погашения, классифицированных в качестве долевого инструмента, и о инструментах, которые обязывают организацию предоставить другой стороне

пропорциональную долю своих чистых активов только в случае ее ликвидации и классифицированных в качестве долевых инструментов. Финансовый инструмент с правом досрочного погашения подразумевает обязанность эмитента осуществить обратную покупку данного инструмента в обмен на денежные средства или иные финансовые активы при исполнении опциона на погашение. Инструмент, содержащий такую обязанность, классифицируется как долевой, если он обладает следующими свойствами.

1. Финансовый инструмент дает право его держателю на пропорциональную долю чистых активов организации в случае ее ликвидации. Пропорциональная доля определяется посредством деления чистых активов организации на равные по величине единицы и умножения этой величины на количество единиц, которыми владеет держатель данного финансового инструмента. К чистым активам организации относятся те, которые остаются после вычета всех прочих требований в отношении ее активов.

2. Финансовый инструмент имеет подчиненный статус по отношению ко всем другим классам инструментов. Такой инструмент не имеет приоритета над другими требованиями в отношении активов организации при ее ликвидации и не нуждается в преобразовании в другой инструмент до отнесения к разряду подчиненных.

3. Все финансовые инструменты подчиненного статуса должны предоставлять право досрочного погашения, а методика расчета цены обратной покупки или выкупа должна быть одинаковой для всех подобных инструментов.

4. Помимо договорной обязанности эмитента в отношении обратной покупки или выкупа инструмента такой инструмент не содержит других договорных обязанностей по предоставлению денежных средств или активов, обмену финансовыми активами или обязательствами.

5. Общая величина ожидаемых потоков денежных средств от финансовых инструментов в течение срока их действия определяется прибылью или убытком, изменением стоимости признанных чистых активов или изменением справедливой стоимости признанных и непризнанных чистых активов организации на протяжении срока действия инструмента.

Долевой инструмент может быть классифицирован данным образом, если помимо наличия у него всех указанных ранее признаков, эмитент не обладает другим финансовым инструментом или договором, по которому

общая величина ожидаемых потоков денежных средств определялась бы подобным образом.

Список литературы:

1. Международные стандарты финансовой отчетности 2010: издание на русском языке. М. : Аскери-АССА, 2010.
2. Интернет ресурсы МСФО: URL: [http:// www.ifrs.org](http://www.ifrs.org).